

КНИГА ЯК ЗБЕРЕЖЕННЯ ДУХОВНОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ ЕТНОСУ

Наталія Солонська

A BOOK AS PRESERVATION OF SPIRITUAL AND HISTORICAL ETHNIC MEMORY

Nataliya Solonska

Documentary ethno-heritage (heritage of foreign Ukrainians) is primarily a national heritage that needs protection and preservation. The purpose of the article is to find ways to preserve the spiritual and intellectual resources of Ukrainians in the diaspora, the publishing heritage of the Ukrainian emigration, which may turn into a lost, little-known not only to the general public, but also to scientists, the heritage of Ukrainians abroad, the preservation of a book created in the diaspora, which is equal to the preservation “paternal past” (according to V. Isayev), as historical monuments, because the printed word is a symbol of the development of ethnic identity. An attempt is being made to propose a definition of a book of ethnic Ukrainians that is valuable for the general culture of Ukraine, which represents the historical and cultural heritage of communities, published outside the territory of the historical homeland, a kind of “certificate of protection” similar to the currently existing and widely used concept of “book monuments” and thereby expanding the scope of this concept; to introduce a new definition into the cultural and scientific circulation: book monuments of Ukrainian abroad, thereby protecting against unforced extraction, from separation from the general Ukrainian culture of the intellectual and spiritual heritage of the ethnic group living outside the borders of the historical homeland, and underestimation of the weight of this powerful spiritual resource. Of extraordinary historical value are, in particular, the printed books published by the first Ukrainian printing houses of the diaspora, with great difficulty, thanks to the efforts of extraordinary patriotic enthusiasts, for money collected, most often by communities, as a rule, they were printed

on not very high-quality paper, had simple (whence gold, silver, precious stones, leather on the cover, when the settlers lived, often, even in dugouts, they had one pair of shoes for the whole family), but still artistically designed covers. Behind these first prints of immigrants – the history of Ukrainian abroad through the prism of publishing monuments. This is not only a repertoire of Ukrainian books, but also a reflection of the richness and peculiarities of the language of immigrants who represented different regions of Ukraine. That is why this literature, which describes the fate of hundreds of thousands of living people, forced exiles, is so valuable for the history of Ukraine. The introduction of a new definition will make it impossible, in a way, to disperse Ukrainian book monuments abroad into the categories of such concepts as “valuable book”, “rare book”; will contribute to improving the culture of user service; their awareness of the true perception of the reality of Ukrainian immigrants, will take its place in library ethnology. For the type of documents that we offer, it is necessary to develop elements of their formalized description. The type of documents “book monuments of Ukraine abroad” should become part of the comprehensive information resource of the NBUV, which will be a reliable guarantor of their preservation, which is especially important today, during the Russian-Ukrainian war.

Keywords: book monuments of the Ukrainian diaspora; historical and cultural heritage of Ukrainians abroad.

До видатних пам’яток української рукописної книги та книгодрукування належать: “Буквар” (1574), “Острозька Біблія” (перше повне видання канонічного біблійного тексту, 1580–1581), “Требник Петра Могили” (1646), “Богогласник” (1790), посмертні видання Шевченка (до 1923 р., тобто, до початку реєстрації вітчизняних видань Українською книжковою палатою і відповідно до інформації, зібраної в попередні роки під час реалізації проекту “Україномовна книга”); видань Івана Федорова; інкунабул (видань XV ст.) тощо. Не кажучи вже про такі виняткові, знакові пам’ятки, як “Слово про Закон і Благодать” митрополита Іларіона, “Изборник Святослава 1073” р. та “Изборник” 1076 р.; “Київський Псалтир”; “Киево-Печерський патерик”, Мстиславове Євангеліє, “Повість временних літ”; “Повчання дітям” Володимира Мономаха та багато ін.

Теоретико-методологічною основою пропонованої статті є праці таких учених, як: А. Атаманенко; Л. Дубровіна; С. Заремба; Г. Ковальчук; К. Лобузін; Г. Швецова-Водка.

Вітчизняними науковцями здійснено значну роботу з виявлення, дослідження, систематизації, упорядкування книжкових пам'яток України та їх колекцій. Так, фахівцями підготовлено “Перелік колекцій – книжкових пам'яток із фондів НБУВ, що пропонуються для внесення до ДРНКН”.

До ДРНКН накреслено внести: колекції стародруків та рідкісних видань, інкунабули, видання XVI ст.; стародруки, надруковані латинським шрифтом, стародруки, надруковані кириличним шрифтом; стародруки, надруковані гражданським шрифтом, рідкісні видання XIX–XX ст. Уже накопичений значний досвід створення цифрової бібліотеки історико-культурної спадщини в НБУВ, яка продуктивно функціонує на сайті НБУВ.

Пропозиція щодо виокремлення у загальній категорії “книжкові пам'ятки” поняття “книжкові пам'ятки українських діаспор”; зміна (коригування) для них соціально-хронологічних, соціально-ціннісних критеріїв порушується вперше. Питання збереження національно-культурної ідентичності в умовах російсько-української війни на сьогодні є одним із вагоміших для Української держави, від його вирішення залежить її існування і майбутнє як незалежної країни.

Ми пропонуємо, здійснити становлення дисциплінарного образу книжкового пам'яткознавства українського зарубіжжя як дисциплінарного напрямку; розробити теоретико-методологічні підґрунтя; здійснити формування та виокремлення ознак організованості незалежності цієї галузі знань.

С. Заремба визначає пам'яткознавство як “наукову дисципліну, що вивчає пам'ятки історії та культури (стосується українського зарубіжжя), пропагує їх, виробляє засоби їх реставрації, консервації, зберігання в історико-природному середовищі (поза межами історичної батьківщини. – Н. С.) та в окремих сховищах (музеях, архівах, бібліотеках, приватних колекціях)”¹. “Книжкове пам'ятко-

¹ С. З. ЗАРЕМБА, *Українське пам'яткознавство: історія, теорія, сучасність*. Київ: Логос, 1945, 448 с.

знавство, – підкреслює Г. Ковальчук, – дисципліна, яка “на рівні з кодикологією, інкулабулознавством, бібліопегістиккою та іншими історико-книгознавчими дисциплінами є частиною книгознавства і, одночасно, пам’яткознавства”². Вчена розробила теоретико-методологічні основи книжкового пам’яткознавства, яке визначає як комплексну наукову дисципліну, що поєднує певні здобутки та методи історичної науки, пам’яткознавства, книгознавства, історії книги, бібліотекознавства, бібліографознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства та інших спеціальних історичних дисциплін, а також наукових основ реставрації і консервації книжкових пам’яток. Об’єктом виступають книжкові пам’ятки, які виділяються за системою критеріїв. Предметом і основними завданнями книжкового пам’яткознавства є виявлення, вивчення та зберігання книжкових пам’яток у фондах бібліотек, музеїв, архівів, їх популяризація, укладання реєстрів та каталогів пам’яток, паспортизація колекцій”³.

Г. Ковальчук наголошує: “Предметом і основними завданнями книжкового пам’яткознавства є виявлення, вивчення та зберігання книжкових пам’яток у фондах бібліотек, музеїв, архівів, їх популяризація, укладання реєстрів та каталогів пам’яток, паспортизація колекцій”⁴.

Виокремлення книжкових пам’яток українського зарубіжжя переслідує ще й мету звернення уваги не тільки наукової, а й широкій громадськості України до цього історико-документального ресурсу. Можливо, нарешті, уряду, оскільки цінні матеріали, а книги ці здебільшого дедалі перетворюються на такі, які вже навіть важко піддаються реставрації, не перевидаються. Засобами хоч якогось збереження цієї духовної спадщини українського народу є бібліографування (“слід” від книги, систематизація, концентрація інформації), електронні книжкові виставки, що все одно не захищає від повного зникнення унікальних примірників. Додамо до цього ряду

² Г. І. КОВАЛЬЧУК, *Теорія та практика книжкового пам’яткознавства ХХ століття*. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2005, 485 арк.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

цінні книги української діаспори, видані іноземними мовами. Перекладено лише поодинокі книги. Поза “зоною” уваги залишається цінний пласт української культури. Зокрема, й т. зв. “захлявної” література, що в різний спосіб, часто з ризиком опинитися за імперськими ґратами, передавалася до радянської України; спомини учасників перших хвиль переселення на чужі землі; свідків історичних подій в історичній батьківщині (Українська революція, політичні переслідування, голод, моральне і фізичне знущення і т. д.). Звичайно, тут жодним чином не може йтися про поліграфічні якості видання. Однак це – надзвичайно цінні документально-історичні пам'ятки.

Актуалізація уваги на цій категорії книжок дасть можливість: неупереджено та об'єктивно відтворити невідомі переважній більшості сучасної української спільноти сторінки нашої вітчизняної історії; нарешті віддати належне пам'яті та неймовірним зусиллям тих українців, які були змушені, не з власної волі, назавжди покинути рідну землю і створити в чужих країнах поважні й потужні осередки української культури; сучасникам – усвідомити характері й образи, типи людей, які переселилися в інші країни, і, що феноменально, – змогли зберегти не тільки в них свою національну культуру і мову, а й доносити до своїх чужомовних співгромадян висоту української культури.

Звернемося до класичного визначення, поданого в “Українській бібліотечній енциклопедії”: “книжкові пам'ятки – рукописні книги, стародруки (видання з сер. XV ст. – по 1830 р.), рідкісні та цінні видання XIX–XXI ст. чи окремі особливі примірники (з авторграфами видатних особистостей, мистецькими екслібрисами чи суперекслібрисами, цікавими маргінальними записами, додатковими вклейками, ілюстраціями чи іншими відмінностями від основного накладу, в оригінальних цінних оправах). Загальні вимоги до визначення видів і категорій К. п., процесів їх виявлення, обліку та опису, а також забезпечення державного зберігання та використання встановлені національним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.87:2008 СІБВС “Книжкові пам'ятки. Загальні вимоги (ГОСТ 7.87–2003. ІДТ)”, дата введення в дію в Україні 01.10.2008. Стандарт розповсюджується на рукописні та друковані книги, книжкові колекції, що мають видатні духовні, естетичні, поліграфічні чи документу-

ючі властивості, становлять суспільно значиму наукову, історичну чи культурну цінність і охороняються спеціальним законодавством. Основними видами К. п. є одиничні пам'ятки (рукописні книги, окремі видання чи примірники) і колекції – книжкові пам'ятки (організовані зібрання одиничних книжкових пам'яток чи книжок, що лише в сукупності мають властивості цінного історико-культурного об'єкта)⁵.

Книжковими пам'ятками сьогодні вважають документи, які мають видатні духовні, естетичні, поліграфічні та (або) документуючі властивості, що становлять суспільно вагому наукову, культурну чи історичну цінність. До книжкових пам'яток належать рукописні та друковані книги, а також книжкові колекції (різновиди книжкових колекцій), яким притаманні зазначені якості⁶.

Всеохопне визначення. Однак, якщо ми спроектуємо його, наприклад, на книжкове надбання українців Канади, які проживають на території цієї країни понад 125 років, то у масиві друкованого слова не віднайдемо літератури (чи цінних рукописів) аж до ХХ ст. Цінні в історичному плані діаспорні видання підпадають, звичайно, під визначення цінна та рідкісна. Це теж високий статус.

Науковий доробок, літературна творчість членів діаспорних громад була відома в Україні лише поодиноким дослідникам. Літературу зарубіжного українства було до 1991 р. заборонено в історичній батьківщині; частина цих книжок та періодичної преси до того часу зберігалася навіть у “спецсховищах” і тільки після розпоряджень українського уряду була передана до бібліотек. Сьогодні примірники цієї літератури (найчастіше – в одному примірнику) зберігаються в деяких книгозбірнях країни (у Відділі зарубіжної україніки Інституту книгознавства НБУВ, в Науковій бібліотеці НаУКМА, в Науковій бібліотеці Київської богословської академії,

⁵ Г. І. КОВАЛЬЧУК, *Книжкові пам'ятки*, [у:] “Українська бібліотечна енциклопедія”. <https://ube.nlu.org.ua/article>.

⁶ О. ГРЕСЬКІВ, *Книжкові пам'ятки в ретроспективному фонді бібліотеки як об'єкти Державного реєстру національного культурного надбання: нормативно-правові та організаційно-методичні засади*, с. 342–360. <https://www.lsl.lviv.ua/wp-content/uploads/Z/Z2017/JRN/PDF/18.pdf>.

Музеї книги і друкарства України тощо), в кількох приватних колекціях.

“Під хронологічним критерієм розуміють «вік книги»: йдеться про рукописні книги та стародруки”⁷. Тоді, коли розроблялася концепція “книжкові пам'ятки”, блискача, до речі, концепція, яка стала класичною, фундаментальною для книгознавства, наукова спільнота та взагалі світова, не зверталася до інтелектуальних надбань переселенців як до духовної цінності людства. Політологи та історики тільки здебільшого рахували та аналізували, т. зв., хвилі еміграції, їх склад, причини еміграції. Узагалі у визначенні “книжкові пам'ятки” не йдеться про етнічну спадщину закордонного українства. На побутовому рівні (навіть у наукових колах) ми інколи досі зітхаємо з відверто зверхнім, правди ніде діти) ставленням до книжок (тим більше рукописів), виданих зарубіжним українством. Тим самим відкидається значний сегмент української історії та культури. Найперша проблема в тому, що література, видана діаспорними ентузіастами, надзвичайно рідкісна (тут вона підпадає під визначення “книжкові пам'ятки”). А книга, перефразуючи В. Ісаєва, є символом етнічної ідентичності. Він писав: “Можна спостерігати зацікавлення своїми етнічним походженням серед людей, які свою етнічну культуру або відкинули, або забули, або ніколи не засвоїли її. Розвиток почуття етнічної ідентичності веде до своєрідного відкриття своєї етнічної культури. Це – процес «відкриття батьківського минулого» – це процес, в якому минуле набуває нового значення, воно немов переображується. Важливим тут є те, що звертаючися до минулого, людина може вибирати собі свідомо чи несвідомо такі елементи з культури, які відповідають її потребам серед даного оточення й навіть відносно невеликої кількості елементів, як, наприклад, мистецтво чи музика можуть ставати символами для розвитку етнічної ідентичності. Це й останній спосіб пристосування до подвійного дозвілля якраз вказує на чинники, які є основні в збереженні етнічної ідентичності на тривалий час, на кілька поколінь”⁸.

⁷ О. ГРЕСЬКІВ, *Книжкові пам'ятки в ретроспективному фонді...*, *op. cit.*

⁸ В. ІСАЄВ, *Виховні напрямки і подвійне довілля*, [у:] “Сучасність”. 1972. Ч. 12 (156), груд., с. 116.

У фондах НБУВ зберігаються, наприклад, такі рукописи, як: Л. Биковський. *Канада: замітки для переселенців* (Подєбради: Влас. накладом, 1925) (подано коротку історію Канади та рекомендаційну інформацію про умови перебування в ній емігрантів); Rudnyckiana. № 7. *Contribution to onomastics* (Ukrainian Language Assoc. Ottawa, 1991) тощо. С. Ярмусь, прот. *Проблема пастирського покликання* / Богослов. ф-т. Серія. Конспекти. Ч. 15 (відбито у Вінніпезі. Andrew's College) тощо.

Діаспорні видання (з причини хронології) не можуть бути включені до Державного реєстру національного культурного надбання (далі – ДРНКН), а також через те, що члени українських діаспор є громадянами інших країн, хоча в ДРНКН ідеться про те, що до нього можуть бути включені книги, надруковані в будь-якій країні. Як діаспорні видання в ДРНКН – не акцентується.

До ДРНКН включають: “видавничі фальсифікати та примірники із замаскованими виданнями; книги, що є зразками художнього оформлення та поліграфічного виконання, в тому числі незвичайних форматів та форм; бібліофільські видання (номерні чи іменні примірники, видання, розмножені незвичайними способами, надруковані на нетрадиційних матеріалах, в оправках ручної роботи, виготовлених із рідкісних матеріалів тощо); примірники з автографами, записами, екслібрисами та печатками видатних діячів держави, науки, культури, літератури, виділені за такими групами: 4.1. Українські видання – книги та періодичні видання, надруковані українською мовою у 1923–1945 рр., незалежно, на якій території вони надруковані, та надруковані будь-якою іншою мовою впродовж 1861–1945 рр. на території сучасної України”⁹. Література із зазначеними особливостями зберігається у фондах вітчизняних бібліотек, звичайно, в поодиноких примірниках. Однак жодного разу її не підносили до статусу книжкових пам’яток. Здійснювалися лише спроби окремих науковців віднести їх до цінних чи рідкісних видань¹⁰.

⁹ О. ГРЕСЬКІВ, *Книжкові пам’ятки в ретроспективному фонді...*, *op. cit.*

¹⁰ Л. ДУБРОВІНА, Ю. КАЛІНІНА-СИМОНЧУК, *Наукова атрибуція, опис та експертиза цінності наукової спадщини рукописної та книжкової спадщини у законодавстві України та наукових бібліотеках*. <https://nakkim.com>.

Із визначення “соціально-ціннісний критерій”, коли йдеться про книжкові пам'ятки¹¹, ми можемо скористатися таким, як “унікальність (єдина в своєму роді)”, “пріоритетні для суспільно-політичного розвитку”, “меморіальність” (співвідносить книгу з життям та творчістю видатних особистостей”). Тут одразу наведемо яскравий приклад. Знаний канадсько-український філософ, славіст, організатор науки Ю. Мулик-Луцик підкреслює, що товариство “Волинь” та Інститут дослідів Волині “видають проповіді Митрополита Іларіона як історичну пам'ятку”¹². Тобто, є співвідношення книги з життям та творчістю такої видатної постаті, як митрополит Іларіон, учений, мовознавець, релігієзнавець, славіст Іван Огієнко.

Із розширенням видавничої справи в діаспорі з'являються книги, що “мають видатні духовні, естетичні, поліграфічні чи документуючі властивості, становлять суспільно значиму наукову, історичну чи культурну цінність”, хоча канадське законодавство на них не поширюється, є цінним історико-культурним об'єктом. Ми розглядаємо таку літературу етнічної спільноти, як архівну спадщину українців, як історичне джерело часу першого поселення українців у Канаді; книжкова комунікація як засіб національного спілкування. Невипадково в міжнародній практиці книжкові пам'ятки включено до поняття “документальна спадщина”, що є складником інтелектуальної пам'яті людства.

У науковий і культурний обіг вводяться документальні матеріали (книги, тексти, акти, устави, статuti тощо), які є спонтанними чи організованими формами представлення будь-якого суспільства. На це, наприклад, заслуговують: “Канадійські емігранти” – перший український твір, написаний у Канаді на восьмому році перебування в цій країні наших співвітчизників. Має 111 рядків, у тому числі чотири рядки, написані польською мовою. Створений пер-

edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/5 _NAUKOVA_ATRYBUTsHa_OPYS_TA_EKSPERTYZA_TsINNOSTI_RUKOPYSNOI_TA_KNYZhKO_VOI_SPADShchYNY_U_ZAKONODAVSTVI_UKRAINY_TA_PRAKTY_ChNIi_DIIaL.pdf.

¹¹ Г. І. Ковальчук, *Книжкові пам'ятки*, *op. cit.*

¹² Ю. Мулик-Луцик, *Вступне слово (На відкритті першої книги Проповідей Митр. Іларіона)*, [у:] Іларіон. *Мої проповіді* / Ін-т дослідів Волині Ч. 1. Вінніпег: Т-во “Волинь”, 1973, с. 6.

шим поетом у Канаді Іваном Збурою; другим поетом уважається Михайло Говда, третім – Іван Дрогомирецький; “Пісні про Канаду та Австрію”: з дод. “Пісні та думки про Січинського” / вступ. слово від вид-ва; зібрав Т. Федик (5-те, побільшене і попр. вид. Вінніпег: Рус. книгарня, 1914) (українські народні пісні, що є перевиданням першого їх видання в Канаді); О. Ряст, *Сучасна українська еміграція та її завдання* [О. Ряст – псевд. С. Петлюри] ([Б. м.]: Друк. т-ва Щипіорно, 1923) (проаналізовано завдання української еміграції в країнах її проживання); П. Божик, *Церква українців в Канаді: причинки до історії українського церковного життя в Бритійській домінії Канаді за час від 1890–1927* (передне слово авт. Вінніпег: Канад. українець, 1927) (висвітлено початки українського переселенського життя і церковного руху в Канаді, будівництва церков; перші роки видання часописів “Канадійський Фармер”; “Ранок”; “Робочий Народ”; “Український Голос”; “Руська Книгарня” у Вінніпезі). Українська загальна енциклопедія “Книга знання”: в 3 т. (Львів; Станіславів; Коломия: Вид. кооперативу “Рідна школа” [1930–1933] (Союзна друкарня у Станіславові) (багатоілюстрована, з кольоровими таблицями, мапами та образками) і т. д. Перший український підручник (Петра Зварича) видано в друкарні “Українського Голосу”. Це – переклад англійського букваря, який призначався для початкової української школи в провінціях Альберта та Саскачеван (1911). Солідний доробок українських видавництв та видавничих організацій: “Видавнича Спадщина”, “Голос Спасителя”, група “Наша спадщина”, “Іван Гладун і сини”, “Канадійський Українець”, “Кобзар”, Комітет Українців Канади, “Руська книгарня”, “Славута”, Союз Українок Канади, Українська Видавнича Спілка в Канаді, “Українська книгарня”, “Українська книжка”, “Українське життя”, Український Народний Дім; “Український Голос”, релігійні організації.

Цінними є різного роду протоколи (власне документально-історичні матеріали), метою редакцій яких було якнайшвидше донесення інформації до членів української діаспори, наприклад: *Протокол VII собору Української Греко-Православної Церкви в Канаді (30 червня – 3 липня 1935)* (Вінніпег: Вид. Консistorії Укр. Греко-Православ. Церкви в Канаді, 1935). Чи ще такі довідково-узагальнювальні видання, як: *Ювілейна книжка Українського товариства*

“Взаїмна поміч”, 1925–1935: з нагоди 10 років від одержання домініяльного чарту / впорядкував В. Батицький (Вінніпег: “Взаїмна поміч”, 1935) чи *Ювілейна книжка Союзу українок Канади: з нагоди 10-літнього існування, 1926–1936* / передм. Д. Яндова (Едмонтон: Вид. Союзу Українок Канади, 1937); *Ювілейна книга 25-ліття Інституту ім. Петра Могили в Саскатуні* / вступ. слово М. Стечишина, Ю. Стечишина; редкол.: О. Івах, В. Кудрик, А. Михайленко (голова), Д. Максимюк [та ін.] (Вінніпег: Вид. заходами і коштами Ін-ту, 1945); *Пропам'ятна книга з нагоди Золотого ювілею поселення українського народу в Канаді (1891–1941)* / уложена укр. священниками під проводом свого єпископа (Йорктон: Накладом Єпископ. Ординаріяту, 1941) і т. д. Виділимо й матеріали конгресів, що проводили українські діаспори. Скажімо, як: *Перший Все-Канадійський Конгрес Українців Канади (Виніпег, 22, 23, 24 червня 1943)* / Ком. Українців Канади; вступ. слово В. Кушніра. – Виніпег: Накладом Ком. Українців Канади, 1943; *Четвертий Все-Канадійський конгрес українців Канади, Вінніпег, 8–10 липня, 1953: протокол* (Вінніпег: Ком. Українців Канади, 1953); розпорошені матеріали діяльності Світового Конгресу Українців (у період російсько-української війни ця неурядова організація здійснює велику добродійну допомогу Україні), часто опубліковані в бюлетенях, календарях-альманахах, збірниках звітів тощо. Так, рідкісним виданням є, наприклад: І. Г. Сирник. *Моє кредо: кінцева частина доповіді І. Сирника в Нью-Йорку на Світовому Конгресі Вільних українців 17 листопада 1967 р. 3-тє вид.* (Едмонтон, Альберта: Вид. Централі Союзу українців-самостійників у Канаді, 1985) (Альтернативна назва: *My credo* / J. H. Surnick).

Унікальний ілюстративний матеріал, фото українсько-канадських діячів, як, наприклад: *Книга мистців і діячів української культури, учасників Першої зустрічі українських мистців Америки й Канади з громадянством у днях 3–5 липня 1954* / вступ. слово А. Курдидика; упоряд. М. Бажанський [та ін.] (Торонто: Вид-во оо. Василян, 1954 (Друк. оо. Василян)). Представлено документ Першої зустрічі митців як підґрунтя для створення біографічного словника вільного українського мистецтва. Опубліковано майже три сотні біографій, автографів і життєписів.

Мабуть, не становлять особливого друкарського мистецтва такі книги, але вони несуть нагальну історичну інформацію. Ця література не підпадає під вимоги, окреслені в понятті “Книжкові пам’ятки”, однак вони становлять цінність з точки зору висвітлення історії та культури української діаспори; вони видані обмеженим накладом (на жаль, як правило, їх наклад неможливо встановити, бо кількість не вказується у вихідних даних, а архів видавництва залишається поза межею доступного).

Книги, видані зарубіжним українством, можливо, варто виділити в сегмент “книжкові пам’ятки українського зарубіжжя” як документи епохи.

“Документ, – наголошує Л. Дубровіна, – за змістом і формою є об’єктом декількох спеціальних історичних дисциплін – джерелознавства, дипломатики, археографії, архівознавства, текстології, бібліотекознавства, документознавства, кодикології, книгознавства, інформатики тощо. Різні дисципліни розглядають це поняття під різним кутом зору, використовують як його сутність, внутрішній зміст, так і його комунікативні властивості й можливості”. І далі, що теж важливо: “Документи, що вивчаються як джерела (сюди відносимо весь спектр видань, які відіграють віднині роль історичних джерел. – Н. С.) з метою добування фактів, є основною емпіричною базою дослідження історичної науки і розглядаються передусім як історичні джерела <...>. Такими емпіричними документами є усе розмаїття документів (у нашому випадку – спектр видань. – Н. С.), що зберігаються в архівах, музеях, бібліотеках, державних установах та недержавних інституціях, діяльність котрих може бути вивчена через такий продукт соціальної діяльності, як документ – носій інформації”¹³. Л. Дубровіна зазначає, що відбувається також поширення поняття “документ” на поняття “книга”, “архівний документ”. Ця думка важлива для побудови концепції категорії “книжкові пам’ятки українського зарубіжжя”. Книга україн-

¹³ Л. А. ДУБРОВІНА, *Методологічні засади історичних досліджень у бібліотекознавстві та документознавстві: баз. принципи та поняття*, [у:] “Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія”. 2005. № 1, с. 26.

ської діаспори розглядається нами як об'єкт її бібліографії та в контексті національного бібліографічного репертуару України¹⁴.

І саме бібліографічні покажчики, де акумулюються документальні матеріали, є однією із форм запоруки збереження інтелектуальної спадщини зарубіжного українства. Отже, постає питання введення дещо відмінних від традиційних оціночних критеріїв книжкових пам'яток українського зарубіжжя. Основний критерій – документально-історична вартість. Зокрема, невеликим накладом було видано в Каналі надзвичайно цінні книги з воєнної історії України і які до сьогодні не введено в її широкий культурний і науковий обіг, у курс шкільної, вишівської історії. Наприклад: у виданні “Тей, там на горі «Січ» іде!”: пропам'ятна кн. “Січей” / вступ. слово А. Чернецький; збір. і упоряд. П. Трильовський. (Едмонтон; Вінніпег: [б. в.], 1965) опубліковано не тільки рідкісні пісні Січових Стрільців, а й короткий нарис січової організації у ЗДА; нарис про січового батька Кирила Трильовського; незнані для більшості сучасників картини історії Києва в праці Р. Дашкевича “Артилерія січових стрільців у боротьбі за Золоті Київські ворота” (Нью Йорк: Червона калина, 1965). Тут такі розділи: Друга війна України із Советами; Проголошення Соборности України; Ситуація на фронтах української армії з початком місяця вересня; Гарматна бригада СС на фронті проти військ Білої Росії тощо.

В. Кучабський у книзі “Корпус Січових Стрільців: воєнно-іст. нарис: Ювілейне вид. 1917–1967” (ред. О. Бабій та ін.; вступ. слово І. Кедрина (Чікаго: Ювіл. ком. для відзначення 50-річчя створення Форматії Січових Стрільців, 1969 (Друк. Вид-ва М. Денисюка)) висвітлює матеріали до бібліографії Січових Стрільців (1. Початки Січового Стрілецтва на В[еликій] Україні; Формування Галицько-Буковинського куреня СС у Києві. Переформування в 1 курінь СС. 1-а сотня. 2-а сотня; 1-ша укр.-московська війна. Бої 1-го куріня СС з москалями у Києві і на його доступах обабік Дніпра; Другий Універсал Директорії; Зречення влади гетьмана П. Скоропадського;

¹⁴ Л. А. ДУБРОВІНА, *Рукописна книга як об'єкт національного бібліографічного репертуару України в контексті поняття “писемна пам'ятка” та її автора*, [у:] “Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського”. Київ, 1999. Вип. 2, с. 141–154.

Текст зречення влади гетьманського уряду; Ухвала Української Національної Ради з 3 січня 1919 року про Злуку ЗУНР з УНР; Універсал Директорії УНР про Соборність України; Конституція Трудового Конгресу; Універсал Трудового Конгресу до Українського Народу; Закон про місцеві Конгреси Трудового Народу; Деклярація Січових Стрільців; Закон. Ухвалений Радою Народних Міністрів; Наказ Команди Осадного Корпусу) / І. Шендрик та ін. Невелика за обсягом праця, по суті, це – брошура (32 с.) подає унікальний історичний матеріал: М. Садовський характеризує загальну воєнно-політичну ситуацію у війні 1920 р.; М. Битинський – оборону Замостя; своїми спогадами ділиться також безпосередній учасник подій Української Революції О. Савченко; В. Герасименко передає спогади командира в. кінного ім. кошового Костя Гордієнка полку VI. Січової стрілецької дивізії; сутичку з будьонівцями та ін. Малотиражні книги, що відбивають події початку двадцятого століття в Україні, УНР, оцінку їх сприйняття особами, які виїхали з території своєї історичної батьківщини в іншу країну, видані на майже газетному папері, найчастіше – в простеньких обкладинках, однак усе-так, як правило, ілюстровані, відіграють роль архівних документів, першоджерел.

У фондах ВЗУ ІК НБУВ є невелика оригінальна група рукописних книжок; дитячі книжки з надзвичайними рукотворними малюнками – так малювали й відбили своє сприйняття світу і нової батьківщини українські діти переселенців. Хоча обкладинки не блищать золотом, то є правдиво відтворена історія України.

Кожна група книжкових пам'яток має свої особливості опису, які можуть бути атрибутовані лише експертом. Хоча в переліку елементів формалізованого опису (відповідно до вимог опису документа у державному реєстрі) існує виокремлення “українські видання”, пропонуємо ввести поняття (елемент): історико-документальна пам'ятка українського зарубіжжя і включити його в комплексний інформаційний ресурс “Книжкові пам'ятки”, що вже створений у НБУВ. Цей сегмент матиме свої особливості опису, тим більше, що частину книг, виданих в українських діаспорах, можна розглядати як документально-архівні ресурси. Запропоноване доповнення являтиме собою процес диференціації книгознавчої науки; певною мірою змінить міждисциплінарні зв'язки, оскільки

ки, скажімо, до них додадуться: етнологія, етнофілософія, етнічна психологія, етнічна лінгвістика, етнопедagogіка, етнобібліотекознавство (бібліотечна етнологія), історія українського зарубіжжя, емігрантознавство тощо. На перше місце висуваються такі предметні ознаки, як: історія українського зарубіжжя; тенденції міграції населення. З'являться ознаки такої дисципліни, як етнокнигознавство. Тоді можна ставити питання про введення нової дефініції: **“книжна пам'ятка етнічної культури українського зарубіжжя”**, де основним критерієм буде історико-документальна цінність видання, а бібліографічний опис повинен включати й коротку анотацію. Сьогодні не існує наукового обліку цих пам'яток, тому значні масиви історико-культурної спадщини нашого народу залишаються поза науковим і культурним обігом; не оприлюднено для широкої громадськості. В принципі, це – одна із соціальних функцій бібліотеки, яка є відкритою системою, складником соціокультурного простору. Дана пропозиція жодним чином не суперечить поняттям рідкісна та цінна книга, а тільки розширює діапазон цих понять і дає можливість актуалізувати увагу на книжній спадщині українського зарубіжжя.

У мережі установ НАН України прийнято рішення вести централізований облік книжкових пам'яток в електронній базі даних “Книжкові пам'ятки мережі академічних бібліотек України”. Координацію цієї діяльності покладено на НБУВ. Сюди мають бути включені й книжкові пам'ятки діаспорної спільноти.

Зведеного бібліографічного списку книжкових пам'яток української діаспори поки що не існує, оскільки їх виявлення передбачає науково-дослідну, пошукову працю з метою визначення їх наявності та культурної цінності як об'єктів історико-культурної, історико-документальної спадщини України. Оскільки книжкові пам'ятки української діаспори, які мають важливе значення для формування національної свідомості, об'єктивного відбиття історичних подій, належать до цінних бібліотечних фондів, то здійснювати дослідження треба за науковим алгоритмом, викладеним Л. Дубровіною та Ю. Калініною-Симончук.

Висновки. Документальна етноспадщина (спадщина зарубіжного українства) має значення насамперед національної спадщини, що потребує охорони й збереження. Книжкове пам'яткознавство

українського зарубіжжя, виходячи з висновків корифеїв вітчизняного книгознавства, є частиною українського книгознавства та пам'яткознавства, однак має свої вище вказані відмінності, оскільки навіть хронологічно його вивчення починається від часу видання першої української книги діаспорними видавництвами й головним оціночним критерієм є документально-історичний. Має відбутися трансформація дослідницької проблематики, виходячи з міждисциплінарних підходів у контексті історії українського книговидання, національної книжкової культури.

References

ATAMANENKO A., (2006), *Ukrainska zarubizhna istoriohrafiiia: do problemy obrazu*, [in:] “Eidos. Almanakh teorii ta istorii istorychnoi nauky”. № 2 (1), s. 255–283. [In Ukrainian].

ANTONIUK T. *Vydavnychi falsyfikaty z fondu viddilu zarubizhnoi ukrainiky yak obiekt atrybutsii*. [In Ukrainian].

BOIKO S., MLOSH L. *Zberezhenia natsionalno-kulturnoi identychnosti predstavnykiv ukrainskoi diaspory v umovakh suspilnykh zmin ta konfliktyzatsiinykh protsesiv suchasnosti*. 397-599-1-SM.pdf. [In Ukrainian].

HRESKIV O. *Knyzhkovi pam'iatky v retrospektyvnomu fondi biblioteky yak ob'iekty Derzhavnogo reiestru natsionalnogo kulturnoho nadbannia: normatyvno-pravovi ta orhanizatsiino-metodychni zasady*, s. 342–360. <https://www.lsl.lviv.ua/wp-content/uploads/Z/Z2017/JRN/PDF/18.pdf>. [In Ukrainian].

DUBROVINA L. A., (1992), *Kodykohrafiiia – arkhieohrafiiia – kodykoloheiiia (vzaiezmozviazky ta rozmezhuвання)*, [in:] “Kodykohrafiiia ukrainskoi ta skhidnoslovianskoi rukopysnoi knyhy i kodykoloheiiia model struktury formalizovanoho opysu rukopysu”. Kyiv, s. 7–23. [In Ukrainian].

DUBROVINA L. A., (1992), *Kodykoloheiiia ta kodykohrafiiia ukrainskoi rukopysnoi knyhy*. Kyiv, 262 s. [In Ukrainian].

DUBROVINA L. A., (2005), *Metodolohichni zasady istorychnykh doslidzhen u bibliotekoznavstvi ta dokumentoznavstvi: bazovi pryntsyipy ta poniattia* [in:] “Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiiia”. № 1, s. 113–119. [In Ukrainian].

DUBROVINA L. A., (1999), Rukopysna knyha yak ob'iekt natsionalnogo bibliohrafichnogo repertuaru Ukrainy v konteksti poniattia "psemna pamiatka" ta yii avtora, [in:] "Nauk. pr. Nats. b-ky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho". Kyiv. Vyp. 2, s. 141–154. [In Ukrainian].

DUBROVINA L., KALININA-SYMONCHUK YU. Naukova atrybutsiia, opys ta ekspertyza tsinnosti naukovoï spadshchyny rukopysnoi ta knyzhkovoï spadshchyny u zakonodavstvi Ukrainy ta naukovykh bibliotekakh. https://nakkim.edu.ua/images/Instytutu/nauka/vydannia/5_NAUKOVA_ATRYBUTsIIa_OPYS_TA_EKSPERTYZA_TsINNOSTI_RUKOPYsNOI_TA_KNYZhKOVOI_SPADShchYNY_U_ZAKONODAVSTVI_UKRAINY_TA_PRAKTYChNII_DIIaL.pdf. [In Ukrainian].

DUBROVYNA L. A., SLOBODIANYK M. S., (1989), Ystorykulturnye fondy kak ob'iekt mezhdydystyplynarykh yssledovanyi, [in:] "Rol byblyotek v razvytyy obshchestva: tezysy dokladov mezhdunarodnoi konferentsyy". Kyev, s. 33–35. [In Ukrainian].

ZAREMBA S. Z., (2002), Narysy z istorii ukrainskoho pamiatkoznavstva. Kyiv, 204 s. [In Ukrainian].

ZAREMBA S. Z., (1945), Ukrainske pamiatkoznavstvo: istoriia, teoriia, suchasnist. Kyiv: Lohos, 448 s. [In Ukrainian].

Knyzhkovi pam'iatky. <https://lib.onu.edu.ua/knyzhkovi-pam-yatky>. [In Ukrainian].

KOVALCHUK H. I. Doslidzhennia ridkisnykh i tsinnykh knyh v Instytuti knyhoznnavstva Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. <http://www.nbuv.gov.ua/node/6229>. [In Ukrainian].

KOVALCHUK H. I., (2004), Knyzhkovi pamiatky (ridkisni ta tsinni knyzhky) v biblioteknykh fondakh. Kyiv, 644 s. [In Ukrainian].

KOVALCHUK H. I., Novyi korporatyvnyi naukovyi proekt "Knyzhkovi pamiatky Ukrainy" prezentovano universytetskyim bibliotekamy. <http://www.nbuv.gov.ua/node/2425>. [In Ukrainian].

KOVALCHUK H. I., (2023), Populiaryzatsiia zibrani ridkisnykh i tsinnykh knyh ta yikh doslidzhen Instytutom knyhoznnavstva Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho sered koleh Amerykanskoï kontynentu, [in:] "Biblioteknyi visnyk". № 3, s. 87–92. [In Ukrainian].

KOVALCHUK H. I., (2005), Teoriia ta praktyka knyzhkovoho pamiatkoznavstva XX stolittia: avtoreferat dysertatsii doktora istorych-nykh nauk. Kyiv: NBUV, 38 s. [In Ukrainian].

LOBUZINA K. V., (2012), Kompleksnyi informatsiinyi resurs “Knyzhkovi pamiatky NBUV”, [in:] “Bibliotechnyi visnyk”. № 5, s. 10–14. [In Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii dlia Derzhavnoi reiestratsii knyzhkovykh pamiatok Ukrainy: kyrylychni rukopysni knyhy ta starodruky / NAN Ukrainy, NBUV; uklad.: N. P. Bondar, L. A. Hnatenko, L. A. Dubrovina, N. M. Zubkova, O. A. Ivanova; peredm.: L. A. Dubrovina, H. I. Kovalchuk. Kyiv: NBUV, 2007, 135 s. [In Ukrainian].

OVCHINNIKOV V., (2005). Znakovi pamiatky knyzhkovoho mystetstva Kyivskoi Rusi XI–XIV st. (chastyna 2), [in:] “Istoriia knyhy: Evoliutsiia knyzhkovoï struktury: navch. posib.”. Lviv: Svit, 420 s. [In Ukrainian].

Perelik koleksii-knyzhkovykh pam’iatok iz fondiv NBUV, shcho proponuiutsia dlia vnesennia do DRNKN. <http://www.nbuiv.gov.ua/node/613>. [In Ukrainian].

Prohramno-tekhnologichni rishennia ta tekhnologichna pidtrymka informatsiinoho resursu “Tsyfrova biblioteka istoryko-kulturnoi spadshchyny” zdiisniuiutsia viddilom informatsiino-komunikatsiinykh tekhnologii NBUV. http://www.irbis-nbuiv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=NAV&P21DBN=ELIB. [In Ukrainian].

SOLONSKAIA N., (2016), Knyha kak ystorycheskyi ystochnyk vremeni pervoho poselenia ukraintsev v Kanade, [in:] “Sovremennye problemy knyzhnoi kultury: osnovnye tendentsyy y perspektyvy razvytiya: materyaly Mezhdunar. nauch. konf.” Mynsk, s. 239–242. [In Ukrainian].

SOLONSKA N., (2019), Spomyny ukrainskykh immihrantiv do Kanady yak knyha-litopys vitchyznianoï istorii, [in:] “Visn. Knyzhkovoï palaty Ukrainy”. № 11, s. 41–47. [In Ukrainian].

“Treti mizhnarodni knyhoznavchi chytannia «Starodruky i ridkisni vydannia v universytetskii bibliotetsi»”. <http://liber.onu.edu.ua/pdf/program.pdf> 1. [In Ukrainian].

SHVETSOVA-VODKA H. M., (2001), Dokument i knyha v systemi sotsialnykh komunikatsii / Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy; Rivnenskyi derzhavnyi humanitarnyi universytet. Rivne: Tovarystvo z obme-

zhenoiu vidpovidalnistiu “Tsentr sotsialnoho rozvytku osvitanstva”, 438 s. [In Ukrainian].

Книга як збереження духовної та історичної пам'яті етносу

Документальна етноспадщина (спадщина зарубіжного українства) має значення насамперед національної спадщини, що потребує охорони й збереження. Мета статті – віднайти шляхи збереження духовного та інтелектуального ресурсу українців діаспори, видавничої спадщини української еміграції, що може перетворитися на загублену, маловідому не тільки широкому загалу, а й навіть науковцям, спадщину зарубіжного українства, збереження книги, створеної в діаспорах, що дорівнює збереженню “батьківського минулого” (за В. Ісаєвим), як історичних пам'яток, бо друковане слово є символом розвитку етнічної ідентичності. Здійснюється спроба запропонувати визначник цінної для загальної культури України книги етнічних українців, що являє собою історико-культурну спадщину спільнот, видану поза територією історичної батьківщини, свого роду, “охоронну грамоту” на зразок існуючого нині й широко застосовуваного поняття “книжкові пам'ятки” і, тим самим, розширити рамки цього поняття; ввести в культурний і науковий обіг нову дефініцію: книжкові пам'ятки українського зарубіжжя, тим самим захищаючи від невимушеного вилучення, від відокремлення від загальної української культури інтелектуальних і духовних надбань етносу, що проживає поза межами історичної батьківщини, та применшення ваги цього потужного духовного ресурсу. Надзвичайну історичну цінність становлять, зокрема, друковані книги, видані першими українськими друкарнями діаспор, з великими труднощами, завдячуючи зусиллям надзвичайних ентузіастів-патріотів, за гроші, що збиралися, найчастіше, громадами, як правило, друкувалися на не дуже якісному папері, мали простенькі (звідки золото, срібло, дороге каміння, шкіра на обкладинку, коли жили переселенці, часто, бувало, й у землянках, мали одну пару взуття на всю родину), але все-таки художньо оформлені обкладинки. За цими першими друками переселенців – історія українського зарубіжжя через призму видавничих пам'яток. Це – не тільки репертуар української книги, а й відбиття багатства та особливостей мови переселенців, які представля-

ли різні регіони України. Тим ця література, за якою доля сотень тисяч живих людей, змушених вигнанців, так цінна для історії України. Введення нової дефініції унеможливить, свого роду, розосередження книжкових пам'яток українського зарубіжжя в категорії таких понять, як “цінна книга”, “рідкісна книга”; сприятиме підвищенню культури обслуговування користувачів; їх інформованості щодо правдивого уявлення про дійсність українських переселенців, займе своє місце в бібліотечній етнології. Для типу документів, що ми пропонуємо, необхідно розробити елементи їх формалізованого опису. Тип документів “книжкові пам'ятки українського зарубіжжя” мають стати частиною комплексного інформаційного ресурсу НБУВ, що буде надійним гарантом їх збереження, що особливо важливо сьогодні, під час російсько-української війни.

Ключові слова: книжкові пам'ятки української діаспори; історико-культурна спадщина зарубіжного українства.

Наталія Солонська, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (м. Київ, Україна),

Nataliya Solonska, candidate of historical sciences, senior research associate of the Department of foreign Ukrainians of the Institute of Bibliography National Library of Ukraine named after V. I. Vernadskyi (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-003-1444-9354

E-mail: solonska.n@ukr.net

Received: 24.12.2023

Advance Access Published: September 2024